

CONSULTA DE ENFERMAGEM À PESSOA IDOSA: VIVÊNCIA ACADÊMICA EM GRUPO DE EXTENSÃO

Jady Mariano Magalhães¹
Ana Valdeglace Silva Borges²
Gabrielle Alencar da Silva³
Francisca Andrea Marques de Albuquerque⁴

RESUMO: Com a crescente da população idosa no Brasil, evidencia-se uma demanda maior por profissionais preparados para atuar na atenção primária à saúde, principalmente o profissional de enfermagem, presente no cuidado integral, que necessita de conhecimentos teóricos e pragmáticos para dominar as ferramentas do processo de enfermagem favorecendo, na consulta de enfermagem, o envelhecimento ativo e saudável. Este trabalho trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, desenvolvido através de coleta de dados, utilizando artigos científicos dos anos de 2019 a 2024, filtrados em bases como Biblioteca Virtual em Saúde, *Scientific Electronic Library Online*, dentre outros; fazendo uso dos descritores “Caderneta do Idoso”, “Pessoa Idosa” e “Consulta de Enfermagem”. O relato foi realizado considerando as ações do Programa de Iniciação Científica no período de março a outubro de 2024. Tendo como foco demonstrar o papel do profissional de enfermagem, compreendendo o processo de enfermagem e evidenciando seu primeiro passo na análise de dados, fundamental para o atendimento completo e qualificado de cada paciente. Com isso, conclui-se que a vivência acadêmica em grupo de extensão é indispensável para o desenvolvimento de conhecimentos sobre a Consulta de Enfermagem e amplificação de habilidades profissionais essenciais no atendimento humanizado à população idosa.

Palavras-chave: Consulta de Enfermagem; Pessoa Idosa; Caderneta do Idoso.

¹ Acadêmica do 2º Semestre de Enfermagem UNIGRANDE; Bolsista Remunerada do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva – E-mail: jadymarianomagal@gmail.com

² Acadêmica do 5º Semestre de Enfermagem; Bolsista Voluntária do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva UNIGRANDE – E-mail: valdeglacee@gmail.com

³ Acadêmica do 4º Semestre de Enfermagem; Bolsista Voluntária do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva UNIGRANDE – E-mail: salencargabrielle@gmail.com

⁴ Coordenadora do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Enfermeira Especialista em Saúde da Família; Especialista em Estomatoterapia e Enfermagem do Trabalho. Mestre em Ensino na Saúde – E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil enfrenta um envelhecimento populacional, notando-se a redução da proporção da população mais jovem em detrimento do aumento da população mais idosa. O Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que a população idosa com 60 anos ou mais de idade cresceu 56% frente a 2010, além disso, o IBGE declarou em 2021, na Síntese de Indicadores Sociais, que o grupo populacional com maior procura por serviços de saúde é o da pessoa idosa, pois mais de 12% de pessoas desse grupo informou ter deixado de fazer suas atividades cotidianas por motivo de saúde. Considerando o total de 34,4 milhões de pessoas idosas avaliadas, 69,4% confirmaram possuir diagnóstico realizado por profissional de saúde, em que, essa porcentagem, indicava possuir doença crônica ou de longa duração (IBGE, 2021).

O crescimento da população da terceira idade no Brasil é um processo natural, porém, demonstra ser um fator preocupante para os profissionais do sistema de saúde, “A mudança do perfil de saúde da população idosa trouxe a necessidade de alterações nas formas de cuidado dessa população.” (Santiago *et al.*, 2021).

À medida que a população envelhece, os problemas de saúde por doenças infecciosas tendem a reduzir, mas as chances de desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) se mostram crescentes. Isso exige uma equipe qualificada para o cuidado, promoção e prevenção da saúde de forma humanizada e integrada, sendo assim, o profissional de enfermagem se torna essencial para a assistência à saúde à pessoa idosa, favorecendo o envelhecimento ativo e saudável.

O enfermeiro tem papel fundamental na Atenção Primária à Saúde (APS), coordenando, supervisionando, planejando, avaliando as ações desenvolvidas e promovendo educação permanente com agentes de saúde e equipe de enfermagem, realiza uma assistência integral aos indivíduos, família e comunidade de modo longitudinal (Souza *et al.*, 2023, p. 2665).

Por essa razão, o desenvolvimento no meio acadêmico é fundamental para futuros profissionais de enfermagem. Este deverá, desde os períodos iniciais, contemplar estudos científicos, processos de pesquisas e principalmente consultas de enfermagem com metodologias de aprendizado lógicas e pragmáticas, possibilitando interpretações e análises de vivências para favorecer o pensamento crítico requerido pela atuação de enfermagem. Tudo isto a fim de evitar profissionais ineptos a essa área que exige

conhecimentos específicos e domínios metodológicos baseados em fontes científicas para trabalhos de forma segura e que a natureza da profissão contempla e é exigida desde sua criação Presidência da República (1986).

Crivelaro *et al.*, (2020, p.49312) define a Consulta de Enfermagem (CE) como:

[...] a assistência individual ao cliente/paciente realizada pelo enfermeiro com o objetivo de levantar problemas e desenvolver estratégias de cuidado e/ou com intuito preventivo e de promoção da saúde, por meio de intervenções e orientações, expressando assim seu caráter holístico.

Portanto, a lei Nº 7.498 de 1986, em seu Art. 11. Dispõe que a consulta de enfermagem é uma ferramenta privativa do enfermeiro, sendo imprescindível para o cuidado integral de qualquer paciente, e que contempla avaliações de enfermagem utilizando-se de metodologias científicas para coletar resultados mensuráveis onde possibilitará o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de ações mitigadoras e sua consonante implementação (Brasil, 1986).

Uma ferramenta importantíssima para a CE, é o Processo de Enfermagem (PE), cuja Resolução COFEN N.º 736 de 2024, descreve evidenciando cinco etapas, que se complementam formando um ciclo contínuo de cuidado. A primeira etapa é constituída pela Avaliação de Enfermagem, que consiste na coleta de dados objetivos e subjetivos de forma inicial. Isso fornecerá dados importantes sobre o paciente e suas necessidades de cuidado que serão muito relevantes para o passo seguinte de Diagnóstico de Enfermagem onde o enfermeiro fará um julgamento clínico após analisar e interpretar as informações obtidas, a fim de identificar as problemáticas existentes em detrimento à saúde observada de forma individual, coletiva, familiar e holística.

De acordo com Santiago *et al.*, (2021, p.14399):

[...] o planejamento para a realização de ações voltadas para a população idosa é fundamental para classificar a forma de atendimento quanto ao grau da sua capacidade e de necessidade. Os critérios de avaliação podem ser encontrados com o auxílio da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI), que é um instrumento estratégico de acompanhamento longitudinal [...].

Por esse motivo, a Caderneta da Pessoa Idosa (CSPI), elaborada pela Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa na Atenção Primária (Copid), ressalta-se como principal instrumento de utilização e análise de forma organizada e qualificada, para viabilizar a identificação das possíveis vulnerabilidades de cada paciente atendido. Entretanto, não foi possível avançar para a próxima etapa da PE, que consiste no diagnóstico de enfermagem,

pois não foi exequível entrevistar todos os idosos do instituto escolhido para iniciar os trabalhos (Souza *et al.*, 2023.).

A CSPI é um instrumento que permite o acompanhamento, controle e avaliação da saúde de forma multidimensional das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos possibilitando o registro de DCNTs por cinco anos. Sendo assim:

A caderneta possibilita identificar as necessidades de saúde desta população, potencial de risco e graus de dependência da pessoa idosa. Assim também traz registros e informações: individuais do paciente, um histórico clínico, sua condição de saúde, seus hábitos de vida, traz dados familiares, sociais e econômicos (Souza *et al.*, 2023, p. 2664).

Por intermédio do Programa de Iniciação Científica da UNIGRANDE (PROGIC) que tem como objetivo a promoção do pensamento crítico-reflexivo, a fim de desenvolver o acadêmico de forma teórica e prática, corroborando em um desempenho do futuro profissional de enfermagem, e associado ao Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC), é possível promover a saúde para pessoas que têm difícil acesso. Este projeto incentiva os acadêmicos a desenvolver um dos variados papéis da enfermagem, que consiste na educação em saúde, fornecendo orientações e esclarecendo dúvidas, com o foco na propagação do autocuidado também como a qualidade de vida e saúde.

Nessa perspectiva, parte-se da premissa de que a CE e a divulgação dos relatos de graduandos de enfermagem possuem a finalidade de promover a pesquisa, e desenvolver habilidades para os futuros profissionais da saúde. Tendo como principal objetivo, refletir sobre a Consulta de Enfermagem como ferramenta de cuidados a atenção primária na saúde da pessoa idosa, contemplando dados qualitativos e experiências adquiridas aplicadas ao grupo de extensão.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

As Consultas de Enfermagem dedicam-se à assistência sistematizada de enfermagem para identificar possíveis patologias classificando-as e avaliando os cuidados necessários para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação do paciente de forma humanizada.

Atualmente, para a realização da consulta de enfermagem é exigido que os

profissionais de enfermagem possuam conhecimentos técnicos, científicos, éticos, pensamento crítico, raciocínio clínico e estratégia de ação em todos os níveis de assistência, seja ela pública ou privada (Lima *et al.*, 2022, p.2).

Para realização da Consulta de Enfermagem, as acadêmicas do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC) contaram com a supervisão e orientação da Me. Francisca Andréa Marques e a Enf. Jade de Oliveira. Em vista disso, a equipe do GRUESC, supervisionada por enfermeiras especialistas em Saúde da Família, idealizaram um projeto com foco no desenvolvimento da Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças na Pessoa Idosa, elaborando seus estudos com o Instituto Viva Idoso (IVI) que é voltado ao acolhimento da população idosa e consiste em aproximadamente 70 idosas participantes.

No dia 27 de março do ano de 2024, o grupo de extensão, a partir de questionários estruturados abordando não só a condição de saúde, mas os aspectos emocionais e qualidade de vida, desenvolveu atividades que possibilitaram a promoção do bem-estar dos participantes. Inicialmente buscando o acolhimento dos participantes, as cadernetas do idoso foram distribuídas, ressaltando a importância do projeto e do cuidado contínuo, junto a dinâmicas em grupo, onde os idosos puderam interagir com as acadêmicas trocando experiências, percepções e perspectivas de vida, construindo uma conduta de confiança entre pacientes e acadêmicas que se tornarão futuras profissionais de enfermagem.

O projeto conseguiu acolher as idosas e posteriormente realizou as consultas de enfermagem com foco na análise de dados e anamnese de cada paciente, porém devido a grande quantidade de idosas, não foi possível atender todas em um único dia, mesmo assim, as pacientes demonstraram estar muito gratas pelo olhar voltado para elas e ficaram animadas para os próximos encontros.

Foi feito o uso da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa como um estudo transversal para mapear a necessidade dos pacientes consultados. E em cada consulta foram considerados fatores psicológicos de auto-estima, confiança, valorização do idoso, englobando aspectos físicos, psicossociais e ambientais utilizando-se de uma abordagem multifacetada e holística. Em decorrência disso, a Consulta de Enfermagem possibilitou a avaliação de condições de saúde, possibilitando apurar as necessidades das participantes e possibilitando planejar políticas de educação em saúde com o foco na necessidade da população.

Foram realizadas entrevistas com um total de quinze participantes do sexo feminino, selecionadas de forma aleatória, com idades variando entre 60 a 81, participantes do Instituto Viva Idoso. Os dados coletados foram analisados e agrupados em conformidade com o CSPI, e foram observadas as seguintes características relacionadas às DCNTs e descritas de acordo com quadro abaixo:

Quadro 1 - Características relacionadas às DCNTs em idosas de 60 a 81 anos participantes do IVI.

Diagnósticos	Sim		Não		Não Informado	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou Derrame	1	6,7	12	80	2	13,3
Anemia	4	26,7	8	53,3	3	20
Asma	2	13,3	11	73,3	2	13,3
Diabetes Mellitus	4	26,7	8	53,3	3	20
Doença Arterial Coronariana	1	6,7	12	80	2	13,3
Doenças Pulmonar Obstrutiva Crônicas (DPOC)	0	0	13	86,7	2	13,3
Epilepsia	0	0	13	86,7	2	13,3
Hipertensão Arterial	9	60	3	20	3	20
Insuficiência Cardíaca	1	6,7	11	73,3	3	20
Úlcera Gastrointestinal	0	0	12	80	3	20
Depressão	4	26,7	9	60	2	13,3
Incontinência Urinária	4	26,7	9	60	2	13,3
Incontinência Fecal	0	0	13	86,7	2	13,3
Declínio Cognitivo (Demência)	0	0	13	86,7	2	13,3
Gastrite	1	6,7	12	80	2	13,3
Glaucoma	1	6,7	12	80	2	13,3

Fonte: Entrevistas realizadas pelas acadêmicas.

Em decorrência aos dados apresentados, foi observado que 60% das idosas atendidas apresentavam Hipertensão Arterial, uma doença que exerce uma pressão nos vasos sanguíneos, nesse caso, artérias que podem ocasionar distúrbios subjacentes, como a insuficiência cardíaca e/ou renal, afetando posteriormente coração, cérebro, olhos e outros órgãos alvo. Não obstante, aproximadamente 26,67% das idosas apresentaram uma ou mais patologias referentes a Anemia, Diabetes Mellitus, Incontinência Urinária e Depressão.

Os resultados apresentados são um pequeno espelho do que a população idosa

enfrenta diariamente em relação a sua saúde, enfrentando desafios de sedentarismo, obesidade, estresse, tabagismo, desnutrição ou dieta desregulada com quantidades excessivas de álcool, sódio ou carboidratos que contribuem ainda mais para o desenvolvimento das DCNTs. A apuração dos dados a partir das entrevistas possibilitam um reconhecimento das carências e necessidades existentes, assim como, a predisposição de novas patologias. Diante disso, é possível traçar objetivos sólidos pautados na identificação dos aspectos das pesquisas para traçar rotas e alternativas existentes e propagar a prevenção e saúde da pessoa idosa.

Por causa disso é imprescindível dar continuidade ao trabalho de atendimento e possibilitar orientações de forma prática e compreensível favorecendo o envelhecimento ativo, pois a CSPI torna-se ineficaz se o profissional de saúde não indicar sua importância e o paciente não compreender que ela é uma ferramenta facilitadora no atendimento do mesmo, assim como um reconhecimento rápido da existência de fatores importantes para as consultas. Prosseguir com as consultas possibilitará um amparo de qualidade a essa população e o acadêmico de enfermagem, por meio do projeto de extensão, deverá ser um agente modificador para estimular o cuidado integral de cada paciente. Após o conhecimento da real utilização e importância da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, a população idosa terá a possibilidade de viver com qualidade e envelhecer de forma saudável.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pessoa idosa necessita de cuidados especializados e o GRUESC, desde seu início, busca integrar a saúde coletiva e foi uma ação extremamente relevante para o desenvolvimento das habilidades profissionais dos acadêmicos quanto ao atendimento humanizado na população idosa. No atual projeto a equipe examina o cuidado da pessoa idosa que por sua vez demonstra falta de conhecimento sobre sua própria saúde e desinformação sobre a ferramenta essencial para o acompanhamento da saúde primária que é a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. A experiência vivenciada ressaltou que somente depois da visita, os idosos demonstraram compreender a sua importância gerando mais autonomia ao idoso e à sua rede de apoio favorecendo um material de orientação para dar andamento ao tratamento de suas Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

Um dos fatores positivos da visita ao instituto foi a comprovação de que todo

acadêmico de enfermagem deverá participar de desenvolvimentos sinestésicos relacionado à consulta de enfermagem, sob instrumento do conhecimento teórico e prático do processo de enfermagem e seus protocolos para ser capaz de cumprir suas responsabilidades éticas e com empatia. Todavia, o cuidado e a assistência de enfermagem precisa ser realizada de forma integral e deve ser realizado de forma contínua para garantir que a população tenha efetividade na promoção e tratamento de patologias, necessitando de cuidados físicos e psicológicos para proporcionar a educação e qualidade de vida da pessoa idosa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Vide Decreto nº 8.778, de 1946) nº 7.498, de 25 de junho de 1986. (Vide Lei nº 7.498, de 1986) Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. [S. l.], 25 jun. 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso em: 30 nov. 2024.

CRIVELARO, Patrícia Maria da Silva *et al.* Consulta de enfermagem: uma ferramenta de cuidado integral na atenção primária à saúde. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 49310-49321, 21 jul. 2020. DOI 10.34117/bjdv6n7-542. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/13629/11418>. Acesso em: 16 out. 2024.

GOMES, Irene; BRITTO, Vinícius. Censo 2022: Número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. **IBGE**, 27 out. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acesso em: 16 out. 2024.

LIMA, Ana Beatriz Correia *et al.* CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. **Anais da Mostra Científica**, UNIGRANDE, v. 1, n. 1, p. 2965-5277, 12 jan. 2022. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13628552>. Disponível em: http://www.periodicos.unigrande.edu.br:83/ojs/index.php/anais_mostra_cientifica/article/view/370. Acesso em: 19 out. 2024.

POLÍTICA DE REVISÃO DE DADOS DIVULGADOS DAS OPERAÇÕES ESTATÍSTICAS DO IBGE. 2. ed. **IBGE**: [s. n.], 2018. 25 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101637.pdf>. Acesso em: 16 out. 2024.

SANTIAGO, Anny Gabrielle Mesquita *et al.* Utilização da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa na Atenção Primária: Revisão Integrativa, **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 4, p. 14397-14411, 2 jul. 2021. DOI 10.34119/bjhrv4n4-003. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/32247/pdf>. Acesso em: 17 out. 2024.

SANTOS, Betânia Maria Pereira Dos; PIEDADE, Silva Maria Neri. RESOLUÇÃO COFEN Nº 736 DE 17 DE JANEIRO DE 2024: Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem.. *In*: **RESOLUÇÃO COFEN Nº 736 DE 17 DE JANEIRO DE 2024**. [S. l.], 23 jan. 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20implementa%C3%A7%C3%A3o%20do,ocorre%20o%20cuidado%20de%20enfermagem>. Acesso em: 17 out. 2024.

SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS: uma análise das condições de vida da população brasileira : 2021 / **IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais**. 44. ed. IBGE, 2021. 203 p. ISBN 9786587201986. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101892>. Acesso em: 16 out. 2024.

SOUZA, Malvina da Silva Vieira *et al.* PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE O USO

DA CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, [S. l.], v. 27, n. 6, p. 2661-2677, 14 jun. 2023.
DOI: 10.25110/arqsaude.v27i6.2023-034. Disponível
em: <https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/10235/4840>. Acesso
em: 27 out. 2024.